

ДАРВОЗАБОНЛАРНИНГ ЎЙИН ДАВОМИДАГИ ТЕХНИК-ТАКТИК ХАРАКАТЛАРНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ

Рахмонбердиев Эркин Бахтиярович

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университетининг «Футбол
назарияси ва усулбияти» кафедра ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7361462>

Аннотация. Мазкур мақолада дарвозабонларнинг ўйин давомидаги техник-тактик ҳаракатларни таҳлил қилиш ёритиб берилган. Мақола давомида мавзу доирасидаги фикр-мулоҳаза ва таҳлиллар келтирилган. Мақола сўнгида хулоса ва таклифлар келтирилган.

Калит сўзлар: техник-тактик ҳаракатлар, тайёргарлик, мутахассислар, дарвозабонлар.

АНАЛИЗ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ВРАТАРЕЙ ВО ВРЕМЯ ИГРЫ

Аннотация. В данной статье проводится анализ технико-тактических действий вратарей во время игры. Мнения и анализы в рамках темы представлены на протяжении всей статьи. В конце статьи есть выводы и предложения.

Ключевые слова: технико-тактические действия, подготовка, специалисты, вратари.

ANALYSIS OF TECHNICAL AND TACTICAL ACTIONS OF GOALKEEPERS DURING THE GAME

Abstract. This article describes the analysis of technical and tactical actions of goalkeepers during the game. Opinions and analyzes within the scope of the topic are presented throughout the article. At the end of the article there are conclusions and suggestions.

Key words: technical and tactical actions, preparation, specialists, goalkeepers.

КИРИШ

Футбол мутахассислари ва футбол мураббийларининг фикрларича, мағлубиятларимизни сабаби ҳам, бу дарвозабонларнинг жисмонан, техник ва тактикаси анча орқада эканлиги деб таъкидлашяпти. Ўзбекистон футбол мутахассислари ва етакчи мураббийларининг фикрича, бизнинг дарвозабонларнинг зарур натижаларга эриша олмасликлари, уларнинг техник – тактик тайёргарликлари маромига етказилмаганлигидир. Шуни ҳисобга олганда мураббийларимиз ва футболчиларимиз бу камчиликларни бартараф этиш учун анчагина ишлашларига тўғри келади.

Биз юқоридаги фикрлардан футбол ўйинларини ўрганишимиз, дарвозабонлар томондан бажарилаётган техник-тактик ҳаракатларда йўл қўйлаётган камчиликларни бартараф этишга қаратишимиз керак. Бундан ташқари мини футбол бўйича мавзу илмий жиҳатдан ўрганилмаганлиги ва ҳозирги кунда ҳисобланганлиги учун шу мавзуни танладик.

Тадқиқот мақсади: Олий тоифали футбол ўйинларида дарвозабонлар томонидан бажариладиган техник-тактик ҳаракатлар самарадорлигини аниқлаш.

Биз томонимиздан дарвозабонларнинг техник-тактик ҳаракатларини сони ва самарадорлигини билиш мақсадида олий тоифа футбол жамао ўйинларида педагогик кузатиш ишларини олиб бордик. Кузатув ишлари 2019-2020 йиллар давомида таҳлил

килиб борилди. Кузатиш давомида дарвозабонларнинг берилган зарбаларни чизикда қайтариш, дарвозадан чиқиб ердан ва ҳавода ўйнаш, 1-1 чиқиб ўйнаш, тўпни қўлда қисқа, ўрта ва узоқ масофага ошириб бериш, тўпни оёқда қисқа, ўрта қа узоқ масофага ошириб бериш ҳаракатлари ўрганилди.

МЕТОД ВА МЕТОДОЛОГИЯ

Олинган натижаларни таҳлил қилган ҳолди маълумотларни келтирдик. Жадвалда олий тоифа футбол жамоа дарвозабонларининг ўйин давомидаги техник-тактик ҳаракатларининг ютуқ вакамчиликлари аск этирилган. Биз дарвозабонларнинг натижаларга эътиборимизни қаратадиган бўлсак, 5 та ўйин давомида жами техник-тактик ҳаракатлари ва бир ўйин давомидаги ўртача кўрсаткичлари қайд этилган. Бу ерда етакчи футбол жамоасини «Бунёдкор» дарвозасини ҳимоя қиладиган дарвозабонда 5 та ўйин давомида жами 154 маротаба техник-тактик ҳаракатларни бажарган бўлсалар, +127 маротабаси самарали (82.4%) яқунланган. Ўртача кўрсаткичи бир ўйин давомида эса, 30 та техник-тактик ҳаракатларни бажарганлигини ва самарадорлик кўрсаткичи 83.3% (+25) тенглиги аниқланди. Бу натижалар 5 та ўйин давомидаги олинган ўртача (X) кўрсаткич ҳисобланади.

Эътироф этиш керакки, дарвозабон тўпларни ўйинга киргазиш давомида оёқда 20 м масофадан узоққа тепиб бериш ҳаракатларидан ташқари тўпни қўлда қисқа, ўрта ва узоқ масофага ошириб бериш, тўпни оёқда қисқа, ўрта масофага ошириб бериш ҳаракатлари 100% аниқ ҳаракатланган. Берилган зарбаларни чизикда қайтариш (66.6%) ҳамда 1-1 чиқиб ўйнаш (54.5%) ҳаракатларида бошқа дарвозабонларга қарагандаисамарали ўйин олиб борган. Аммо дарвозабонимиз етакчи ҳисобланса ҳам ҳаводан келаётган тўпга дарвозадан чиқиб ўйнашда ҳаракатларидан бошқа етакчи дарвозабонларимизга қараганда техник ҳаракатлари сони ва самарадорлиги пастлиги кузатилди.

«Пахтакор» жамоа дарвозабони ҳисобланган дарвозабон келтирилган 5 та дарвозабонлар ичида энг кўп техник-тактик ҳаракатларни бажарган дарвозабон ҳисобланади. У 5 та ўйин давомида 190 маротаба техник-тактик ҳаракатларни бажарган бўлса, ўртача бир ўйинда 38 та ҳаракатни амалга оширганлигини билдиради. Аммо шуни таъкидлашимиз жоизки, кўп техник ҳаракатлар сонини амалга оширига бўлсада, самарадорлик кўрсаткичи (69.4-СК%) келтириб ўтилган дарвозабонларнинг натижаларидан юқори эмаслиги олинган маълумотлардан аниқ бўлди.

Ўйин давомида дарвозабон бирга-бир вазиятда рақиб билан кураш олиб боришда 5 та ўйин давомида 10 маротба вазият юзага келган бўлса, шундан 4 маротабасида (40%) ютиб чиққан. Бундан ташқари дарвозабон энг кўп маротаба 20 м масофадан узоқ бўлган вазиятларга тўпларни етказиб бериш ҳаракатларини амалга ошириган. Яъни, 5 та ўйин давомида 50 маротаба бўлса, манзилган аниқ 15 мартоабаси (30%) етиб келган. Дарвозабон тўпни қўлда қисқа, ўрта ва узоқ масофага ошириб бериш, тўпни оёқда қисқа, ўрта масофага ошириб бериш ҳаракатлари 100% аниқ ҳаракатланган.

Бундан ташқари «Локомотив» жамоа дарвозасини ҳимоя этган дарвозабон техник-тактик кўрсаткичлари келтирилган. Бунда у томонидан 5 та ўйин давомида 160 маротаба техник-тактик ҳаракатларни бажарган бўлса, самарадорлик кўрсаткичи 78.1% (+125) қайд этган. Бу ерда ҳам дарвозабон натижалари берилган зарбаларни чизикда қайтиш 8 та техник ҳаракатларни бажарган бўлса, самаралиси 4 таси (50%), дарвозабонни ҳаводан келаётган тўпларга чиқиб ўйнашда 29 та техник ҳаракатдан 21 таси самарали (72%),

дарвозабонни ердан келаётган тўпларга чиқиб ўйнашда 19 та техник ҳаракатдан, 15 таси самарали (78.9%), бирга-бир вазиятга чиқиб ҳаракатланишда 9 та техник ҳаракатдан, 3 таси (33.3%) самарали эканлиги кўрмоқдасиз. Дарвозабон тўпни қўлда қисқа, ўрта ва узоқ масофага ошириб бериш, тўпни оёқда қисқа, ўрта масофага ошириб бериш ҳаракатлари 100% аниқ ҳаракатланган. Аммо, бошқа дарвозабонлар сингари 20 м масофадан узоқ бўлган вазиятларга тўпларни етказиб бериш ҳаракатларини амалга ошириган ва самарадорлиги юқори эмаслиги кўзга ташланмоқда.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАСИ ВА МУҲОКАМА

«Металлург» жамоа дарвозасини ҳимоя этган дарвозабоннинг техник-тактик кўрсаткичлари ўргандик. У томонидан 5 та ўйин давомида 154 маротаба техник-тактик ҳаракатларни бажарган бўлса, самарадорлик кўрсаткичи 74.6% (+115) қайд этган. Бу ерда ҳам дарвозабон натижалари берилган зарбаларни чизикда қайтиш 12 та техник ҳаракатларни бажарган бўлса, самаралиси 5 таси (41.6%), дарвозабонни ҳаводан келаётган тўпларга чиқиб ўйнашда 24 та техник ҳаракатдан 20 таси самарали (83.3%), дарвозабонни ердан келаётган тўпларга чиқиб ўйнашда 16 та техник ҳаракатдан, 13 таси самарали (81.2%), бирга-бир вазиятга чиқиб ҳаракатланишда 8 та техник ҳаракатдан, 3 таси (37.5%) самарали эканлиги кўрмоқдасиз. Дарвозабон тўпни қўлда қисқа, ўрта ва узоқ масофага ошириб бериш, тўпни оёқда қисқа, ўрта масофага ошириб бериш ҳаракатлари 100% аниқ ҳаракатланган. Аммо, бошқа дарвозабонлар сингари 20 м масофадан узоқ бўлган вазиятларга тўпларни етказиб бериш ҳаракатларини амалга ошириган 30 маротабадан 10 таси самарали (33.3%) манзилга етиб келган.

Бу натижалардан дарвозабонларнинг ўйин давомида берилган зарбаларни қайтаришда ва бирга-бир вазиятда техник ҳаракатларида бошқа техник ҳаракатларга қараганда самарадорлиги пастлига аниқланди. Аммо мана шу ҳаракатларда ҳар дарвозабонларнинг ҳатоликлари орқали гол вазиятлари вужудга келаётганлигини гувоҳи бўлдик.

Хужумни ташкил этишдаги қўл ва оёқда тўпни ташлаб бериш ҳаракатларида ҳам техник ҳаракатларда аниқликлар кўплигини аниқладик. Бу аниқликлар жамоа ўйинида ғалаба қозонишига ижобий оқибатларга олиб келмоқда. Аммо, шуни такидлаш жоизки, барча дарвозабонлар ўйин давомида 20 метр масофадан узоққа ошириб бериш ҳаракатларини кўп маротаба амага оширишган. Бунда тўпни илиб олгандан сўнг қўлда ташлаб беришда, тўпни эркин тўп билан ўйинга киритишда ҳамда ўйинчиларни рақиб томонидан прессинг ҳаракатларини амалга оширганда дарвозабонга тепиш бериш учун ошириб берилган вазиятларида ноаниқликлар кўплиги аниқланди. Мана шу тўпни узоқ масофага етказиб бериш ҳаракатлари дарвозабонларнинг тезник-тактик ҳаракатлар самарадорлигига сезиларли таъсир кўрсанган.

ХУЛОСА

Олинган натижалардан мусобақа шароитида дарвозабонларнинг олинган техник ҳаракатлардан шу нарса маълум бўлдики, бу техник-тактик ҳаракатларни амалга оширишда, жисмоний тайёргарликни аҳамияти катталигини билдиради. Айниқса, дарвозабонларнинг кўп учрайдиган тўпни чизикда қайтаришда, ҳаводаги тўпга чиқишда, хужумларни бошлаб беришдаги қўл ва оёқда ташлаб бериш ҳаракатларида ва бошқа техник ҳаракатларда ҳатоликлар кўплигини олинган натижалардан кўришимиз мумкин.

REFERENCES

1. Абидов Ш. У., Уматкулов Ж. А. СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИ–МАШҒУЛУТЛАРНИ АСОСИЙ МАҚСАДИ СИФАТИДА //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 4-8.
2. Керимов Ф. А., Абидов Ш. У., Садыков А. Г. ОЦЕНКА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АТЛЕТОВ МЕТОДОМ БИОРЕЗОНАНСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ //Научно-педагогические школы в сфере физической культуры и спорта. – 2018. – С. 622-626.
3. Абидов Ш. У. ОЦЕНКА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ МОЛОДЫХ ФУТБОЛИСТОВ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД //ББК 1 Р76. – 2020. – С. 209.
4. Исраилов Ш. Х., Абидов Ш. У. ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ ИГРЫ В ФУТБОЛ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ С УЧЁТОМ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ //Известия Вузов. – 2009. – №. 7. – С. 326.
5. Абидов Ш. У. ЗАРБА БЕРИШ АНИҚЛИГИНИ КЕСКИН ЎЗГАРУВЧАН ВАЗИЯТЛИ МАШҚЛАР ЁРДАМИДА ШАКЛЛАНТИРИШ САМАРАДОРЛИГИ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 130-135.
6. Abidov S. YOSH FUTBOLCHILARNING O ‘YIN DAVOMIDA TO ‘PNI QABUL QILISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 136-140.
7. Akbarovich A. A., Tagirovich I. S. Control of Technical Accuracy in the Training Process of Football Players //JournalNX. – С. 103-106.
8. Акромов Б. А. Защита луковичных овощей от вредителей в Узбекистане //Аграрная Россия. – 2021. – №. 9. – С. 18-20.
9. Акромов Б. А. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВРЕДНЫХ ЧЛЕНИСТОНОГИХ НА ПОСЕВАХ ЛУКА И ЧЕСНОКА В УЗБЕКИСТАНЕ //Актуальные проблемы современной науки. – 2020. – №. 3. – С. 78-81.
10. Akramov B. N. THE CONCEPT OF QUALITY IMPROVEMENT YOUTH ACADEMY SCHOOL OF FC BUNYODKOR //Инновационное развитие. – 2017. – №. 4. – С. 113-114.
11. Bektorov O. Y. Analysis of the Tactical Actions of the Players of the Olympic National Team of Uzbekistan in the Asian Championship (U-23) //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 32-34.
12. Bobomuradov B. K. LOGISTICAL AND FINANCIAL SUPPORT TO BE PROVIDED BY SPONSORS OF THE FOOTBALL CLUB //Инновационное развитие. – 2017. – №. 4. – С. 46-47.
13. Разуваева И. Ю., Дачев О. В. ДОЗИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИИ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ //Физическая культура и спорт в структуре профессионального образования: ретроспектива, реальность и будущее. – 2017. – С. 333-336.
14. Бозоров С. Р. Ў. СПОРТЧИЛАРНИ ШУҒУЛЛАНГАНЛИК ДАРАЖАСИНИ АНИҚЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИНИ ТАҲЛИЛИ (ФУТБОЛ СПОРТ

- ТУРИ МИСОЛИДА) //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 410-419.
15. Бозоров С. Р., Олимжонов Б. ДАСТЛАБКИ ТАЙЁРЛОВ ГУРУҲИ БОСҚИЧИДА ШУҒУЛЛАНУВЧИ БОЛЛАРНИ МАШҒУЛОТЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 13-17.
 16. Дачев О. В., Нигманов Б. Б. Развитие скоростно-силовых качеств у студентов в учебно-тренировочной группе //Молодой ученый. – 2017. – №. 7. – С. 195-197.
 17. Dachev O. V., Irisbayev M. T. GENERAL AND SPECIAL TRAINING OF THE FOOTBALL PLAYERS //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ. – 2021. – С. 104-106.
 18. Игамбердиев О. Р. АНАЛИЗ ОХВАТА УЧАЩИХСЯ 4-5 КЛАССОВ КРУЖКАМИ ПО ФУТБОЛУ ОРГАНИЗОВАННЫМИ В СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ //ББК 1 Р76. – 2020. – С. 224.
 19. Игамбердиев О. Р. Причины возникновения мгд у спортсменов и пути лечение с помощью ЛФК //Вестник научных конференций. – ООО Консалтинговая компания Юком, 2016. – №. 4-2. – С. 74-76.
 20. Игамбердиев О. Р. Functional-mental significance pre-match warm-up in footballers of high ranking //Вестник научных конференций. – ООО Консалтинговая компания Юком, 2016. – №. 4-2. – С. 74-74.
 21. Игамбердиев О. Р. Daily protein quantities for footballers //Вестник научных конференций. – ООО Консалтинговая компания Юком, 2016. – №. 4-2. – С. 72-74.
 22. Игамбердиев О., Бозоров Ф. ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ФУТБОЛИСТОВ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 169-173.
 23. Igamberdiyev O. YOSH FUTBOLCHILARNI TANLAB OLISH VA SELEKSIYALASHDA YANGI TADQIQ QILISH USLUBIYATLARI //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 159-165.
 24. Ирисбаев М. Т. и др. Особенности планирования физической подготовки футболистов //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 6. – С. 993-996.
 25. Dachev O. V., Irisbayev M. T. GENERAL AND SPECIAL TRAINING OF THE FOOTBALL PLAYERS //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ. – 2021. – С. 104-106.
 26. Ismagilov D. K. Modern technologies for training gifted football players of pre-training and initial specialization groups, tutorial //USUPCS, Chirchic. – 2021.
 27. Исмагилов Д. К. МОДЕЛИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ НА ОСНОВЕ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ВЗАИМОСВЯЗИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ КВАЛИЦИРОВАННЫХ И ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ //Ученые записки университета им. ПФ Лесгафта. – 2022. – №. 8 (210). – С. 128-132.
 28. Исмагилов Д. К. О методах оптимизации физического совершенствования студентов на базе спортивно-ориентированного физического воспитания //Ученые записки университета им. ПФ Лесгафта. – 2017. – №. 2 (144). – С. 89-92.

29. Кочкаров А. А., Исмагилов Д. К., Кошбахтиев И. А. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ МИНИ-ФУТБОЛОМ В ГОДИЧНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЦИКЛЕ //Совершенствование профессиональной и физической подготовки курсантов, слушателей образовательных организаций и сотрудников силовых ведомств. – 2018. – С. 338-340.
30. Исмагилов Д. К. Разработка методов оптимизации физического совершенствования студентов на основе спортивно-ориентированного физического воспитания //Автореф. Дисс PhD. Чирчик. – 2018. – Т. 7.
31. Исмагилов Д. К. Модульный подход по спортивно-организованному физическому воспитанию студентов в процессе занятий мини-футболом //Педагогика сегодня: проблемы и решения. – 2018. – С. 37-39.
32. Кошбахтиев И. А., Дадабаев О. Ж., Ибрагимов Б. Б. Эффективность оптимизации планирования подготовки юных спортсменов по спортивным единоборствам //Актуальные проблемы совершенствования системы непрерывного физкультурного образования: Материалы IV международной научно-практической конференции. Грозный, 24 сентября 2020 года. – 2020. – С. 236.
33. Кочкаров А. А., Исмагилов Д. К., Кошбахтиев И. А. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ МИНИ-ФУТБОЛОМ В ГОДИЧНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЦИКЛЕ //Совершенствование профессиональной и физической подготовки курсантов, слушателей образовательных организаций и сотрудников силовых ведомств. – 2018. – С. 338-340.
34. МАХАМАДЖОНОВ Ф. Р. Оценка структуры соревновательной деятельности юных футболистов 13-17 лет //Фан-Спортга. – 2019. – №. 1. – С. 6-11.
35. Makhamadjonov F. R. THE STRUCTURE OF THE SPORTS ACTIVITIES MANAGEMENT OF" FC BUNYODKOR" //Инновационное развитие. – 2017. – №. 1. – С. 26-27.
36. Акрамов Б. Н. ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ФУТБОЛИСТОВ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ИХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ //Fan-Sportga. – 2022. – №. 1. – С. 56-59.
37. Akramov B. N. THE CONCEPT OF QUALITY IMPROVEMENT YOUTH ACADEMY SCHOOL OF FC BUNYODKOR //Инновационное развитие. – 2017. – №. 4. – С. 113-114.
38. Shayaxmitov R., Ikromov R. BOSHLANG 'ICH TAYYORLOV GURUHI FUTBOLCHILARINING TEXNIK TAKTIK TAYYORGARLIGINI OSHIRISH //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 248-255.
39. Хамдамов Р. М., Курязов Р. Особенности совершенствования технических элементов у футбольных вратарей //POLISH SCIENCE JOURNAL. – 2022. – Т. 7. – №. 46. – С. 152-155.

40. Хамдамов Р. АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ФУТБОЛИСТОВ РАЗНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 107-110.
41. Adhamovich M. R. THE ANALYSIS OF LEVEL OF SPECIAL READINESS OF FOOTBALL PLAYERS OF" SUPERLEAGUE" OF UZBEKISTAN ON INDICATORS OF THEIR IMPELLENT ACTIVITY.
42. Моисеева М. ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 58-62.
43. Моисеева М. В. МИНИ ФУТБОЛЧИ ҚИЗЛАРНИНГ ДАРВОЗАГА ЗАРБА БЕРИШДАГИ КЎРСАТКИЧЛАРИ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 521-526.
44. Моисеева М., Даулетмуратов А. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 197-204.
45. Бабичева И. В., Моисеева М. В. Совершенствование индивидуального подхода в обучении на основе динамики функционального состояния студенток //Вопросы науки и образования. – 2017. – №. 2 (3). – С. 104-106.
46. Бабичева И. В., Моисеева М. В. Совершенствование индивидуального подхода в обучении на основе динамики функционального состояния студенток //Вопросы науки и образования. – 2017. – №. 2 (3). – С. 104-106.
47. Muxammadov M. G., Usmonov M. YOSH FUTBOLCHI QIZLARNING TEZKOR KUCH SIFATLARINI TANLIL QILISH //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 28-30.
48. Мухаммадов М. Г. Оценка динамики метрологических показателей в развитии профессиональных квалификаций 13-14 летних молодых футболистов //Научный альманах. – 2018. – №. 7-1. – С. 107-109.
49. Мухаммадов М. Г. Улучшение скорости молодых игроков анализа динамики метрологических показателей //Научный альманах. – 2018. – №. 7-1. – С. 110-112.
50. Pirmatov O. Z. DEPARTMENT IN MARKETING AND RESEARCH ACTIVITIES THROUGH THE ESTABLISHMENT OF PROFESSIONAL COMMERCIAL FOOTBALL CLUB //Инновационное развитие. – 2017. – №. 4. – С. 47-48.
51. Pirmatov O. Z., Makhamadjonov F. R. COMMERCIALIZATION OF THE SECTOR CONTRIBUTES //Инновационное развитие. – 2017. – №. 4. – С. 77-78.
52. Пирматов О. З. Политика ДЮФШ (детское юношеский футбольная школа) ФК" Бунёдкор" //Научный альманах. – 2017. – №. 5-1. – С. 166-168.
53. Пулатов С. Н., Шукурова С. С. Анализ Нагрузок, Направленных На Совершенствование Специальной Выносливости В Подготовке Футболистов 18-19 Лет //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 94-102.
54. Кутлимуратов И. Х. ФУТБОЛ БЎЙИЧА БОШ ҲАКАМЛАРНИНГ ТЕЗКОР ЧИДАМКОРЛИГИНИ ОШИРИШ УСУЛЛАРИ САМАРАДОРЛИГИ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 1743-1751.

55. ҚУТЛИМУРАТОВ И. Х. ФУТБОЛ АКАДЕМИЯСИГА 9-10 ЁШЛИ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ТАНЛАБ ОЛИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ МЕЗОНЛАРИ //Фан-Спортга. – 2020. – №. 8. – С. 38-40.
56. Rahmonberdiyev E. B. THE SYSTEMS OF CORPORATE GOVERNANCE FC BUNYODKOR //Инновационное развитие. – 2017. – №. 4. – С. 81-83.
57. Shaymardanov D. B. LEGAL AND REGULATORY REQUIREMENTS RELATING TO CORPORATE GOVERNANCE PRACTICES //Инновационное развитие. – 2017. – №. 4. – С. 101-102.
58. Akramov B. N., Shaymardanov D. B. Analysis and Improvement of Attacking Actions of Football Players //Nauchnyy al'manakh [Scientific Almanac]. – 2018. – №. 7-1. – С. 45.
59. Акрамов Б. Н., Шаймарданов Д. Б. Анализ и совершенствование атакующих действий футболистов //Научный альманах. – 2018. – №. 7-1. – С. 81-85.
60. Шукурова Ш. Т. МИНИ-ФУТБОЛ БЎЙИЧА АЁЛЛАР ЖАМОАЛАРИДА АМАЛГА ОШИРИЛГАН СТАНДАРТ ВАЗИЯТЛАР ТАҲЛИЛИ //Fan-Sportga. – 2019. – №. 2. – С. 40-44.
61. Turdibayev I., Karimov I. YOSH FUTBOLCHILARNI TEZKORLIK SIFATINI MAXSUS MASHQLAR ORQALI RIVOJLANTIRISH USULLARI //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 285-292.
62. Хакимжонов З. А. Ў. БОШЛАНГИЧ ТАЙЁРЛОВ ГУРУҲИ ФУТБОЛЧИЛАРИНИ ТЕХНИКАТИК ТАЙЁРГАРЛИГИНИ ЎРГАНИШ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 448-456.
63. Юсупов Н. М. ЎЗБЕКИСТОН МАҲАЛЛАЛАРИДА БОЛАЛАР ФУТБОЛИНИНГ РИВОЖИ //Fan-Sportga. – 2020. – №. 3. – С. 51-53.
64. Исеев Ш. Т., Юсупов Н. М., Косимов Ф. А. АНАЛИЗ УРОВНЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ У ФУТБОЛИСТОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ //Fan-Sportga. – 2022. – №. 1. – С. 40-41.
65. Юсупов Н. М. СТИМУЛИРОВАНИЕ РОСТА ЭКСПОРТОРИЕНТИРОВАННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН //Вестник университета. – 2021. – №. 3-4. – С. 75.
66. ЮСУПОВ Н. М., ДАВИДОВ Б. Б. ОЦЕНКА УРОВНЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ У ФУТБОЛИСТОВ 16-17 ЛЕТ, ВЫСТУПАЮЩИХ В МОЛОДЕЖНОМ ПЕРВЕНСТВЕ УЗБЕКИСТАНА //Фан-Спортга. – 2020. – №. 6. – С. 22-24.
67. Юсупов Н. М., Кошбахтиев И. А. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ФУТБОЛИСТОВ В ПРОЦЕССЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ //Физическая культура и спорт в структуре профессионального образования: ретроспектива, реальность и будущее. – 2020. – С. 330-332.
68. Мустафоева Н. А., Юсупов Н. М. ТАЪЛИМ ЖАРАЁНЛАРИГА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЛАРИНИ ҚЎЛЛАШНИНГ АҲАМИЯТИ //Ученый XXI века. – 2022. – №. 5-2 (86). – С. 77-78.
69. Нурматов М. Х. Скоростно-силовая подготовленность квалифицированных футболистов //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 1028-1038.
70. Нурматов М. Х. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ //Молодой ученый. – 2020. – Т. 8. – С. 260.

71. Нурматов М. Х. Инновационные технологии совершенствования двигательных-координационных способностей юных вратарей //Молодой ученый. – 2020. – №. 8. – С. 260-262.
72. Нурматов М. Х. Инновационные технологии совершенствования двигательных-координационных способностей юных вратарей //Молодой ученый. – 2020. – №. 8. – С. 260-262.
73. Artikov F. B., Yuldashev M. R. MAIN ISSUES OF FC GOVERNANCE //Инновационное развитие. – 2017. – №. 4. – С. 98-99.
74. Yuldashev, Murodjon Ravshanovich. "IMPROVING COORDINATION SKILLS OF FEMALE FOOTBALL PLAYERS." Scientific Bulletin of Namangan State University 1.4 (2019): 246-251.
75. Yuldashov M. R. RESEARCH OF THE METHODS OF IMPROVING THE SPECIAL COORDINATION OF YOUNG FEMALE FOOTBALLERS //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – Т. 7. – №. 4.